

MEDICINA COMPLEMENTAR COMO ALTERNATIVA NO TRATAMENTO DO CÂNCER

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 16/03/2023

COMPLEMENTARY MEDICINE AS AN ALTERNATIVE IN THE TREATMENT OF CÂNCER

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7741906

Francisca Teles Fortaleza¹

Mariana Vieira de Melo Bezerra²

Mairla Pitombeira da Franca Alencar³

Davi Oliveira Bizerril⁴

Ana Elizângela do Monte Almeida⁵

Eveline Lima Maia⁶

Mirena Maria de Noronha Viana⁷

Diana Monte Coelho Aguiar⁸

Sanmara Farias de Vasconcelos⁹

Luiza Josilei Farias Santiago Paiva¹⁰

Germana Alves dos Santos¹¹

Mary Anne Medeiros Bandeira¹²

RESUMO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define planta medicinal como sendo todo e qualquer vegetal que possui substâncias que podem ser utilizadas com

fins terapêuticos. Como nos casos do câncer, em sua grande maioria, é considerado como um dos problemas mais desafiadores da medicina, sendo uma das alternativas o uso de plantas medicinais, como por exemplo o Pau D'Arco (*Handroanthus avellanedae* (Lorentz Ex Griseb) Mattos), também muito conhecida como Ipê Roxo. Esta espécie tem como principais constituintes as naftoquinonas lapachol e β -lapachona, com atividade antineoplásica, sendo que nos ensaios de avaliação farmacológica de atividade antitumoral, as preparações feitas com o extrato da planta (complexo fitoterápico) se mostraram mais eficazes do que aquelas feitas com qualquer de seus princípios ativos, isoladamente, indicando a existência de uma ação sinérgica entre seus componentes. Foi realizada revisão de escopo, onde pode verificar que a medicina complementar enfatizando o uso de plantas medicinais são comprovadas cientificamente na sua eficácia contra a neoplasia e na diminuição da sintomatologia do tratamento agressivo, porém é necessário que os pacientes sejam acompanhados para correto uso desses medicamentos fitoterápicos.

Palavras-chave: plantas medicinais; neoplasias; pau d'arco; ipê roxo; neoplasia.

ABSTRACT

The World Health Organization (WHO) defines a medicinal plant as any plant that has substances that can be used for therapeutic purposes. As in most cases of cancer, it is considered one of the most challenging problems in medicine, one of the alternatives being the use of medicinal plants, such as Pau D'Arco (*Handroanthus avellanedae* (Lorentz Ex Griseb) Mattos), also known as Ipê Roxo. This species has as main constituents the naphthoquinones lapachol and β -lapachone, with antineoplastic activity, and in the tests of pharmacological evaluation of antitumor activity, the preparations made with the extract of the plant (phytotherapeutic complex) proved to be more effective than those made with any of its active principles, separately, indicating the existence of a synergistic action between its components. A scope review was carried out, where it was possible to verify that complementary medicine emphasizing the use of medicinal plants are scientifically proven in their effectiveness against neoplasia and in reducing the symptoms of aggressive treatment, but it is

necessary that patients are monitored for the correct use of these drugs. herbal medicines.

Keywords: medicinal plants; neoplasms; pau d'arco; purple IPE; neoplasm.

INTRODUÇÃO

O câncer é considerado um problema de saúde pública e uma patologia que ainda continua sem a certeza de cura, adquirindo assim o estigma de terminalidade (VANINI, 2011). As neoplasias referem-se ao crescimento anômalo de células teciduais, que culminam no aparecimento de tecidos tumorais, em qualquer parte do corpo humano. Pode ser entendida como proliferação celular anormal, descontrolada e autônoma; na qual, células reduzem a capacidade de diferenciação, em consequência de alterações nos genes que regulam o crescimento e a diferenciação celular. Estudos vêm demonstrando que a utilização de plantas, pode estimular células e atuar como forma alternativa no tratamento de certas doenças, como o câncer (HIGA, 2007).

Sabe-se que a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia, a imunoterapia e a intervenção cirúrgica são as formas terapêuticas mais promissoras no tratamento do câncer. Mas além desses tratamentos convencionais, no Brasil, há uma forte tendência à utilização de tratamentos alternativos paralelos aos tratamentos convencionais. Uma dessas alternativas é o uso da planta medicinal Pau D'arco, também muito conhecida popularmente como Ipê Roxo (HIGA, 2007).

As três espécies sul-americanas frequentes no Brasil, recebem no Nordeste a denominação comum de Pau d'Arco, adjetivada conforme a cor de suas flores pelas designações de Pau d'Arco roxo, Pau d'Arco amarelo e Pau d'Arco rosa. São conhecidos como Ipês, principalmente nos estados sulinos (MATOS, 2007).

O Pau d'Arco roxo (Ipê-roxo) é tido como poderoso auxiliar no combate a determinados tipos de tumores cancerígenos. É usado também como analgésico, anti-inflamatório, antifúngico e antibiótico e como auxiliar no tratamento de doenças estomacais e da pele. Como princípios ativos, destacam-

se as quinonas, naftoquinonas (lapachol, β -lapachona), taninos e flavonoides, com reconhecida ação anti-inflamatória, analgésica, antibiótica e antineoplásica. Segundo a literatura, diversos compostos fenólicos demonstram a possibilidade de inibição de oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), assim como também apresentam capacidade de capturar radicais como hidroxila, peroxila, superóxido, óxido nítrico e DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) (10). Os efeitos protetores dos flavonoides em sistemas biológicos são descritos pela sua capacidade de transferir elétrons dos radicais livres, quelar metais, ativar enzimas antioxidantes e inibir oxidases (OLIVEIRA, 2022).

O uso do lapachol no Brasil conta com uma longa história, culminando no seu uso como anticâncer através do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE). O lapachol é uma naftoquinona isolada de uma fonte natural, o cerne do lenho de árvores da família do ipê (*Tabebuia* spp., Bignoniaceae), com um rendimento variado entre 1 e 7% em massa, dependendo da espécie e de outros fatores como a região e a sazonalidade.² O conhecimento deste produto natural data de 1858 e seu estudo químico possui notório volume de publicações devido aos trabalhos pioneiros de S. C. Hooker bem como publicações póstumas feitas por L. F. Fieser, apresentando uma série de artigos contendo resultados de trabalhos de Hooker (BARBOSA, 2013).

O objetivo deste estudo foi identificar a importância da medicina complementar e do ipê roxo como tratamento para o câncer.

METODOLOGIA

A revisão de escopo consolidou-se por meio da coleta e seleção de artigos científicos encontrados nas bases de dados eletrônicas Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Cochrane, literatura cinzenta: Google Acadêmico, no período dos últimos cinco anos (2017 a 2022). A estratégia de busca adotada em cada base de dados, descritores/palavras-chave utilizados e as referências selecionadas estão descritas no (Quadro 1).

As bases de dados utilizadas foram: SciELO, Cochrane e o portal Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos últimos 05 anos onde foram usadas na pesquisa os

descritores do DeCS/MeSH/Palavras-chave: plantas medicinais; medicina alternativa e neoplasias; com o conector AND, para dar mais ênfase a pesquisa.

Foram escolhidos como critério de inclusão: trabalhos que tivessem no período de 2017 a 2022, idiomas em inglês e português que fossem publicados na íntegra. Os critérios de exclusão foram: que não estivessem no tema objetivo de estudo, trabalhos que não estivessem a domínio público e estudos que fossem TCC, monografia, dissertações, resumos, cartas e teses.

As equações de busca estão descritas no Quadro 1, no qual constam como Base de Dados o Google Acadêmico, BVS e Cochrane com suas respectivas equações e número de estudos.

Quadro 1- Equações de busca

Base de dados	Equação	Nº de estudos
Google Acadêmico	“Ipê roxo” AND “medicina alternativa” AND “neoplasia”	255
BVS	“plantas medicinais” AND “medicina alternativa” AND “neoplasias” [Decs]	232
Cochrane	“Plants, Medicinal” AND “Complementary Therapies” AND “Neoplasms” [Decs]	02

Fonte: próprio autor, 2022.

Após as buscas serem realizadas, obteve-se os seguintes resultados: inicialmente foram encontrados 489 estudos. Aplicados os critérios de inclusão, foram excluídos 366 que não atendiam os critérios de inclusão, restando assim 123 estudos para serem avaliados inicialmente pelo título. Desses 123 estudos, foram excluídos 96 artigos, onde não estavam dentro do tema proposto e após lido os resumos, restaram 16 estudos, que foram incluídos na revisão de escopo. O processo de seleção dos estudos está descrito no fluxograma (Figura 1).

Posteriormente foi feita uma descrição analítica, a qual diz respeito ao corpus (qualquer material textual coletado) submetido ao estudo aprofundado de acordo com o tema do objeto de estudo, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos juntamente com os dados obtidos através da análise quantitativa realizada para associação e aprofundamento temático.

Figura 1- Fluxograma Prisma adaptado para Revisão de Escopo

Fonte: autoria própria, 2022.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os 14 artigos selecionados para fazer parte desta revisão de escopo foram mapeados por meio de um quadro (Quadro 2) com as seguintes informações: autor/ano de publicação; título; revista de publicação; tipo de estudo; objetivo.

Quanto ao tipo de estudo, verificou-se uma prevalência maior de estudos como revisão de literatura. Os artigos estão disponíveis em inglês e português, em um período de 2017-2022. Observou-se também que a maioria dos estudos incluídos nessa revisão foram publicados mais recentemente.

Quadro 2- Principais dados dos estudos incluídos na Revisão de Escopo

Autor/Ano	Título	Revista	Tipo de Estudo	Objetivo
Luo e Asher (2017)	Complementary and Alternative Medicine Use at a Comprehensive Cancer Center.	Integr Cancer Ther	Pesquisa Transversal quanti.	Definir o perfil de uso de medicina complementar e alternativa em pacientes com câncer e investigar se essas práticas podem mudar o diagnóstico e o tratamento.
Souza (2017)	Avaliação da atividade antimicrobiana do extrato de ipê roxo (<i>Handroanthus impetiginosus</i>) em <i>Staphylococcus aureus</i> e <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	Dissertação/UNB	Estudo clínico.	Avaliar a atividade antimicrobiana do extrato de ipê roxo (<i>Handroanthus impetiginosus</i>) contra as bactérias <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29219 e <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27956.

Guinátios (2018)	O uso de plantas medicinais na comunidade de Catuné-MG.	Repositório UFF	Entrevistas/análise quali.	O prese como o conheç utilizaç medicir Catuné localiza Zona da municij MG.
Nunes et al. (2019)	Avaliação da Atividade Antitumoral do Ipê roxo: uma Revisão.	Congresso Internacional em saúde.	Revisão de Literatura.	Avaliar e efeitos t colatera tratame
Dantas et al. (2019)	Relatos de experiências sobre o uso de plantas antitumorais na comunidade de Servos de Maria do Bom Jesus.	Revista AJES	Relato de experiência.	Estudar antitur uma or gratuita portado popular quanto das pla vista as medicir mesma
Zardeto-Sabec et al. (2019)	Plantas medicinais com alternativa no tratamento do câncer.	Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR.	Revisão de literatura.	Relatar como te comple tratame sendo c relevan

				grande pessoas acomet tipos de
Silva (2020)	O uso de plantas medicinais por pacientes em tratamento oncológico.	Repositório UNIUBE	Revisão de literatura.	O objet é fazer i bibliogr o uso d medicir tratame em pac oncológ
Labid et al. (2020)	Use of complementary and alternative medicine in cancer: A Tunisian single- center experience.	Bull Cancer	Estudo observacional.	Explora medicir e altern identifi colatera usados com câ
Neto et al. (2020)	Plantas Arbóreas do Semiárido Utilizadas como alternativa terapêutica em Nova Palmeira- PB.	Congresso Internacional da Universidade do Semiárido.	Relato de experiência/Revisão integrativa.	Apreser da Ofici Caseiro do Cent Popular Palmeir utilizaçã medicir semiári como a terapêu

Hubner et al. (2021)	Complementary Medicine in the Treatment of Cancer Patients.	Dtsch Arztebl Int	Revisão Sistemática.	Identificação de medicamentos que mais tratam
Feitosa, Terra e Grasseli (2021)	Plantas Medicinais e seus Compostos com Potencial Terapêutico no Tratamento do Câncer: Revisão Integrativa	Rev. bras. cancerol	Revisão Integrativa.	Identificação de medicamentos e sua composição no tratamento
Brito et al. (2021)	Anti-inflammatory and cicatrizing properties of the Tabebuia genus: A review.	RSD	Revisão de literatura.	O objeto de estudo sobre a cicatrização terapêutica pertencente a Tabebuia
Sachez-Aguirre et al. (2021)	Bioethical considerations for scientific research on medicinal plants against cancer in Mexico.	Rev. latinoam. bioét	Guia de prática clínica/ revisão de literatura.	Revisar bioética científica usada nas tradições de tratamento no México.
Wolf et al. (2022)	Complementary and alternative medicine (CAM) supplements in	J Cancer Res Clin Oncol	Análise quantitativa/ estudo prognóstico.	O objeto de estudo para analisar suplementos medicinais

	<p>cancer outpatients: analyses of usage and of interaction risks with cancer treatment..</p>			<p>e altern identific predito compila interaçõ suplem com a t conven</p>
--	---	--	--	--

Fonte: autoria própria, 2022.

Apesar do uso significativo de Medicina Complementar Alternativa (CAM) entre pacientes com câncer, as evidências da eficácia permanecem limitadas. Estudos de alta qualidade demonstram que algumas terapias CAM, como as práticas de meditação, yoga, acupuntura e terapia de ervas, podem ter alguns benefícios em pacientes com câncer, mas os estudos sobre o uso de CAM em pacientes com câncer ainda são limitados. Além disso, há pouca informação sobre a segurança do uso de CAM em pacientes com câncer; portanto, é importante que os pacientes conversem com seus médicos antes de começar qualquer terapia alternativa (LUO; ASHER, 2016).

Os resultados desde um estudo realizado por Wolf, sugerem que o uso de suplementos de CAM entre pacientes com câncer é comum e que existe uma conexão entre o uso de suplementos de CAM e potenciais interações com o tratamento convencional do câncer. Os médicos devem abordar os riscos de interações na comunicação médico-paciente, documentar o uso de suplementos MCA nos registros dos pacientes e verificar as interações para aumentar a segurança do paciente (WOLF et al., 2021).

A pesquisa sobre novos agentes antimicrobianos baseada em extratos vegetais é de extrema importância para o desenvolvimento de novas terapias capazes de controlar a resistência bacteriana. O extrato de Ipê Roxo (*Handroanthus impetiginosus*) mostrou possuir ação microbiana distinta sobre as bactérias

Staphylococcus aureus ATCC 29213 e *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853, sendo que a concentração de 4 mg/mL pelo método de maceração, demonstrou ser a mais eficaz. Estes resultados podem ser úteis para o desenvolvimento de novos tratamentos para infecções bacterianas resistentes aos fármacos existentes atualmente (SOUSA, 2017).

O Ministério da Saúde tem incentivado a realização de estudos com plantas medicinais, visando ao desenvolvimento de novas fórmulas farmacêuticas que possam ser usadas para o tratamento de doenças, a partir da identificação de suas propriedades medicinais, bem como a validação de seus resultados. Esses estudos são realizados por meio de pesquisas e experimentações em laboratórios, que avaliam os resultados obtidos a partir da administração de substâncias ativas presentes nas plantas medicinais. A etnofarmacologia, que é a ciência que estuda as propriedades medicinais das plantas, tem sido usada para desenvolver novas formulações farmacêuticas, a partir do conhecimento adquirido sobre as plantas medicinais (GUINATIOS, 2018).

Os resultados dos estudos sugerem que a β -lapachona e o lapachol têm um efeito inibitório significativo na proliferação de células cancerígenas. Os estudos realizados com o Ipê-roxo demonstram que os metabólitos secundários da planta possuem propriedades antitumorais promissoras. Embora os mecanismos exatos de ação ainda não estejam bem estabelecidos, alguns estudos sugerem que os metabólitos podem atuar inibindo a enzima ciclooxigenase (COX) e inibindo a síntese de prostaglandinas, o que pode levar à inibição da proliferação de células cancerígenas. Outros estudos sugerem que os metabólitos do Ipê-roxo também podem atuar induzindo a morte celular (NUNES et al., 2019; BRITO et al., 2021).

Outro exemplo importante é o ácido elágico, extraído da casca do fruto da amora-preta (*Rubus fruticosus*). O ácido elágico é um agente anti-inflamatório, antioxidante, anticancerígeno, antienvelhecimento e antialérgico que foi usado para tratar câncer de mama, câncer de próstata, leucemia e melanoma. O ácido elágico também tem sido usado como um agente preventivo contra o câncer. O óleo de primula (*Oenothera biennis*) também tem efeitos anticancerígenos. Ele

contém ácidos graxos essenciais como ácido linoleico (ômega-6) e ácido linolênico (ômega-3) (FEITOSA; TERRA; GRASSELLI, 2021; ZARDETO-SABEC et al., 2019).

Além do fitofármaco Taxol (paclitaxel), alcalóide diterpênico, isolado originalmente da casca do Teixo (*Taxus beviifolia*) outros alcalóides são usados no tratamento do câncer, como a camptotecina e a topotecana, que são quimioterápicos usados para tratar diversos tipos de câncer, como leucemia, linfoma e tumores sólidos. Estes dois fitofármacos são biossintetizados pela planta *Camptotheca acuminata*, conhecida como árvore da felicidade. Eles são usados para destruir células cancerígenas e impedir o crescimento de novos tumores. Outros dois alcalóides (alcalóides da Vinca), vimblastina e vincristina, isolados de planta *Catharanthus roseus* são usados na oncologia como anticancerígenos. A vimblastina é mais efetiva no tratamento de câncer de testículos, bexiga, linfoma, mama ou sarcoma de Kaposi e cérvico-uterino. A **vincristina** é indicada para linfomas não-Hodgkin, linfoma Hodgkin, leucemia aguda, e como coadjuvante no tratamento de rabdomiossarcoma, neuroblastoma e nefroblastoma. (ZARDETO-SABEC et al., 2019).

Desta maneira, o ipê-roxo como recurso medicinal é amplamente empregado para o tratamento de inflamações, cicatrizações, doenças parasitárias e neoplasias. O lapachol é o princípio ativo mais estudado desta espécie, tendo se mostrado eficaz para o tratamento de tumores e infecções respiratórias como bronquite, alergias, sinusites e asma (SANCHEZ-AGUIRRE et al., 2021). Além das naftoquinonas, outros metabólitos secundários presentes na espécie apresentam eficácia terapêutica como as quinonas, flavonóides, alcalóides e terpenóides. Portanto, o ipê-roxo possui grande importância como recurso medicinal natural, pois possui compostos ativos com potencial para o tratamento de diversos tipos de doenças (NETO et al., 2020).

Alguns estudos relatam sobre o uso de várias outras plantas medicinais. Um estudo realizado por Silva e colaboradores (2020), mostra a relação do uso das plantas medicinais com o câncer (Figura 3).

Figura 3- Relação de plantas medicinais com o câncer

Espécie	Nome Vulgar	Indicação medicinal	Referência
<i>Allium sativum L.</i>	Alho	Hipertensão, colesterol alto e anticancerígeno	Moraes et al., 2011; Zardeto-sarec et al., 2019
<i>Aloe vera L.</i>	Babosa	Quimiopreventivo e antineoplásico	Oliveira et al., 2014; Caetano et al., 2015; Vieira, 2008; Vanini et al., 2011
<i>Anacardium occidentale</i>	Cajueiro roxo	Inflamação	Nascimento et al., 2018
<i>Annona muricata L.</i>	Graviola	Quimiopreventivo e antineoplásico	Oliveira et al., 2014; Vieira, 2008
<i>Cymbopogon citratus</i>	Capim-santo	Calmante	Moraes et al., 2011
<i>Lippia alba</i>	Erva cidreira	Náuseas/calmante/insônia	Nascimento et al., 2018; Silva et al., 2018; Vieira
<i>Matricaria chamomilla L.</i>	Camomila	Calmante, digestivo, antiespasmódico, anti-inflamatória	Oliveira et al., 2014; Moraes et al., 2011; Nascimento et al., 2018; Caetano et al., 2015; Vieira, 2008; Caetano, 2016; Vanini et al., 2011
<i>Mentha Spicata</i>	Hortelã		Silva et al., 2019; Vieira, 2008
<i>Morinda citrifolia L.</i>	Noni	Quimiopreventivo e antineoplásico	Oliveira et al., 2014; Nascimento et al., 2018; Caetano et al., 2015; Silva et al., 2018
<i>Panax ginseng</i>	Ginseng	Anticancerígena	Zardeto-sarec et al., 2019
<i>Peumus boldus Mol</i>	Boldo	Digestão difícil	Moraes et al., 2011; Nascimento et al., 2018; Vieira, 2008; Caetano, 2016
<i>Pimpinella anisum</i>	Erva-doce	Insônia, estimulante de apetite	Moraes et al., 2011; Nascimento et al., 2018; Caetano et al., 2015
<i>Punica granatum L.</i>	Romã	Quimiopreventivo e antineoplásico	Oliveira et al., 2014; Moraes et al., 2011
<i>Rosmarinus officinalis L.</i>	Alecrim	Mal estar após quimioterapia	Oliveira et al., 2014
<i>Stryphnodendron barbatiman Mart.</i>	Barbatimão	Cicatrização de feridas (câncer de pele)	Oliveira et al., 2014; Moraes et al., 2011
<i>Tabebuia avellanadae</i>	Ipê roxo	Anti-inflamatórias, anticancerígenas, cicatrizantes, antibacterianas	Zardeto-sarec et al., 2019; Vieira, 2008; Vanini et al., 2011

Fonte: Silva, 2020, p. 22

Portanto, é necessário que a comunidade científica identifique e valide as plantas medicinais, para que elas possam ser usadas de forma adequada no tratamento do câncer. Ao mesmo tempo, as pessoas envolvidas nesses estudos devem observar os princípios básicos da bioética, que incluem autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça. O cumprimento desses princípios é importante para garantir que os estudos científicos sejam realizados de maneira

ética e que os resultados obtidos sejam usados da melhor maneira possível para o tratamento do câncer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fitoterapia, ou seja, o uso de plantas medicinais para tratar doenças, é uma técnica que vem sendo utilizada há muitos séculos e tem demonstrado ser uma opção eficaz para o tratamento do câncer. Algumas plantas têm sido usadas para prevenir e tratar o câncer, pois elas contêm substâncias ativas que combatem as células cancerosas. A fitoterapia pode ser usada como tratamento complementar ao tratamento convencional, aumentando a eficácia do tratamento e minimizando os efeitos colaterais. Por esta razão, ela tem sido cada vez mais utilizada como forma de tratar o câncer.

Uma das principais vantagens do uso de plantas medicinais em tratamentos de câncer é o fato de que elas são menos agressivas para o organismo, apresentando menos possíveis efeitos colaterais que as terapias convencionais. Além disso, as plantas medicinais são naturalmente ricas em nutrientes que podem ajudar no combate ao câncer, como antioxidantes e fitoquímicos.

Outra vantagem que destaca a fitoterapia é a capacidade de combinar a ação de algumas plantas medicinais para tratar os efeitos do câncer e também os efeitos colaterais de outros tratamentos.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, T.P., DINIZ NETO, H. . Preparação de derivados do lapachol em meio ácido e em meio básico: uma proposta de experimentos para a Disciplina de Química Orgânica Experimental. **Quim. Nova**, Vol. 36, No. 2, 331-334, 2013.

BRITO, Maria Cristiane Aranha et al. Anti-inflammatory and cicatrizing properties of the *Tabebuia* genus: A review. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, p. e27510918072-e27510918072, 2021.

FEITOZA, Lais Quelen; DE SOUZA TERRA, Fábio; GRASSELLI, Cristiane da Silva Marciano. Plantas Mediciniais e seus Compostos com Potencial Terapêutico no Tratamento do Câncer: Revisão Integrativa. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 67, n. 1, 2021.

GUINÁTIOS, Camila Cavalcante. O uso de plantas medicinais na comunidade de Catuné-MG.

HIGA, Roberta Alves et al. Study of the antineoplastic action of *Tabebuia avellanedae* in carcinogenesis induced by azoxymethane in mice. **Acta Cirurgica Brasileira**, v. 26, p. 125-128, 2011.

HÜBNER, Jutta et al. Complementary Medicine in the Treatment of Cancer Patients. **Deutsches Ärzteblatt International**, v. 118, n. 39, p. 654, 2021.

LABIDI, Soumaya et al. Use of complementary and alternative medicine in cancer: A Tunisian single-center experience. **Bulletin du cancer**, v. 107, n. 2, p. 209-214, 2020.

LUO, Qianlai; ASHER, Gary N. Complementary and alternative medicine use at a comprehensive cancer center. **Integrative cancer therapies**, v. 16, n. 1, p. 104-109, 2017.

MATOS, F.J.A. **Plantas Mediciniais**: 3ed. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2007, 365p.

MATOS, F. J. A. Farmácias vivas: sistema de utilização de plantas medicinais projetado para pequenas comunidades.: Fortaleza: EUFC. 1998.

NETO, Zeferino André Silva Macêdo et al. PLANTAS ARBÓREAS DO SEMIÁRIDO UTILIZADAS COMO ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EM NOVA PALMEIRA-PB.

NUNES, Paula Lorenzoni; KITTLAUS, Janiele Tovo; BANDEIRA, Vanessa Adelina Casali. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL DO IPÊ-ROXO: UMA REVISÃO. In: **Congresso Internacional em Saúde**. 2019.

OLIVEIRA, Thayane Gusmão Pires de et al. Envolvimento dos acompanhantes na segurança do paciente em unidades pediátricas e neonatais: revisão de escopo. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, 2022.

SÁNCHEZ-AGUIRRE, Oscar Antonio et al. Bioethical Considerations for Scientific Research of Medicinal Plants Against Cancer in Mexico. **Revista Latinoamericana de Bioética**, v. 21, n. 1, p. 45-60, 2021.

SILVA, POLLYANA RODRIGUES DA; VIEIRA, TATIANA REIS. O uso de plantas medicinais por pacientes em tratamento oncológico. 2020.

SOUSA, Jéssica Alves de. Avaliação da atividade antimicrobiana do extrato de ipê roxo (*Handroanthus impetiginosus*) em *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*. 2017.

VANINI, M.; BARBIERI, R.L.; HECK, R.M. SCHWARTZ, E., Utilização de plantas medicinais por pacientes oncológicos e familiares num centro de radioterapia. **Enfermaría Global**, 21:1-7, 2011.

ZARDETO-SABEC, GIULIANA et al. Plantas medicinais como alternativa no tratamento do câncer. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research, Paraná**, v. 27, n. 3, p. 75-80, 2019.

WOLF, Clemens PJG et al. Complementary and alternative medicine (CAM) supplements in cancer outpatients: analyses of usage and of interaction risks with cancer treatment. **Journal of Cancer Research and Clinical Oncology**, v. 148, n. 5, p. 1123-1135, 2022.

¹Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4708-194X>
Universidade Federal do Ceará

²Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9125-182X>
Universidade Estadual do Ceará

³Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1903-9234>
UNIASSELVI

⁴Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4547-4130>

Universidade de Fortaleza

⁵Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4099-587X>

Universidade Estadual do Ceará

⁶Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1730-2094>

Universidade Estadual do Ceará

⁷Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6269-1204>

Universidade Estadual do Ceará

⁸Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7080-5109>

Universidade Vale do Acaraú

⁹Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1568-8103>

Universidade Vale do Acaraú

¹⁰Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-2931-1690>

Universidade Estadual do Ceará

¹¹Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0688-8197>

Universidade Estadual do Ceará

¹²Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4301-4739>

Universidade Federal do Ceará

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil